

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 550.837:504.064

Иргашева О.И.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.

Губкина в г. Ташкенте

преподаватель

ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений»

младший научный сотрудник

e-mail: odina.irgasheva@gmail.com

Пулатова А.В.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

в г. Ташкенте. Студент

e-mail: alanapulatova@gmail.com

**TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО
МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16572994>**АННОТАЦИЯ**

Современное развитие нефтегазовой отрасли требует не только повышения эффективности разработки месторождений, но и обеспечения экологической безопасности при закачке флюидов в недра. В этих условиях особое значение приобретают технологии time-lapse геофизики (или 4D мониторинга), основанные на повторных измерениях физических свойств горных пород и пластов во времени. Целью данной работы является рассмотрение инновационных подходов к применению методов time-lapse геофизики для мониторинга динамики флюидов в продуктивных и прилегающих интервалах, с акцентом на экологическую безопасность, а также возможность их применения в Узбекистане.

Ключевые слова: time-lapse, 4D геофизика, миграция флюидов, нейтронный каротаж, экологическая безопасность, повторные измерения, мониторинг.

Irgasheva O.I.

Branch of the Russian State University

Pulatova A.V.Branch of the Russian State University
of Oil and Gas (National Research University)

named after I.M. Gubkin in Tashkent. Student

e-mail: alanapulatova@gmail.com

**TIME-LAPSE GEOPHYSICS AS A TOOL FOR ENVIRONMENTALLY SAFE
MONITORING OF FLUID MIGRATION IN THE RESERVOIRS**

ABSTRACT

Modern development of the oil and gas industry requires not only increasing the efficiency of field development, but also ensuring environmental safety when injecting fluids into the subsoil. In these conditions, time-lapse geophysics technologies (or 4D monitoring), based on repeated measurements of the physical properties of rocks and formations over time, are of particular importance. The purpose of this paper is to consider innovative approaches to the use of time-lapse geophysics methods for monitoring fluid dynamics in productive and adjacent intervals, with an emphasis on environmental safety, as well as the possibility of their application in Uzbekistan.

Key words: time-lapse, 4D geophysics, fluid migration, neutron logging, environmental safety, repeated measurements, monitoring.

Irgasheva O.I.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya Davlat Neft va Gaz Universiteti
(MTU)ning Toshkent shahridagi filiali, o'qituvchi
"Neft va gaz konlarini geologiyasi va qidiruvi instituti" davlat muassasasi,
Kichik ilmiy xodim
e-mail: odina.irgasheva@gmail.com

Pulatova A.V.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya Davlat Neft va Gaz Universiteti
(MTU)ning Toshkent shahridagi filiali, Talaba
e-mail: alanapulatova@gmail.com

**VAQTLI GEOFIZIKA QO'LLASH ORQALI KONLARDA SUYUQLIKLAR
MIGRATSIYASINI EKOLOGIK XAVFSIZLIK SHAROITIDA MONITORING QILISH****ANNOTATSIYA**

Neft va gaz sanoatining zamonaviy rivojlanishi nafaqat konlarni o'zlashtirish samaradorligini oshirishni, balki yer qa'riga suyuqliklarni quyishda ekologik xavfsizlikni ta'minlashni ham talab qiladi. Bunday sharoitda tog'jinslari va qatlamlarning fizik xossalari vaqt o'tishi bilan takroran o'lchashga asoslangan time-lapse geofizika texnologiyalari (yoki 4D monitoring) alohida ahamiyatga ega. Ushbu ishning maqsadi ekologik xavfsizlikni inobatga olgan holda, suyuqliklar dinamikasini mahsuldor

va qo'shni qatlamlarda kuzatish uchun time-lapse geofizika usullaridan foydalanishga innovatsion yondashuvlarni ko'rib chiqish, shuningdek, ularni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: vaqt oralig'i, 4D geofizikasi, suyuqlik migratsiyasi, neytron jurnali, ekologik xavfsizlik, takroriy o'lchovlar, monitoring.

Introduction

Time-lapse (или 4D) геофизика представляет из себя повторное выполнение геофизических измерений через определённые интервалы времени с целью отслеживания движения флюида в геологической среде. Этот подход особенно актуален в условиях интенсификации разработки месторождений, проведения мероприятий по поддержанию пластового давления (ППД), а также в рамках проектов по улавливанию и хранению углекислого газа (CCS). Миграция закачиваемых флюидов вне проектных границ может привести к ряду экологических рисков — загрязнению подземных вод, прорывам в вышележащие пласты, возникновению аварийных ситуаций на поверхности. Поэтому создание систем эффективного мониторинга становится приоритетом для ответственного недропользования.

Применение time-lapse-методов предполагает проведение серии геофизических исследований (скважинная и наземная геофизика) на одной и той же площадке или в одной и той же скважине в разное время. Сравнение результатов позволяет обнаружить изменения,

связанные с перемещением флюидов, изменением насыщенности, давления, температуры. В нефтегазовой практике используются как скважинные, так и поверхностные time-lapse методы: импульсный нейтронный каротаж (ИНК), который позволяет отслеживать изменения водонасыщенности; гамма-каротаж и плотностной каротаж, фиксирующие изменения в плотности исследуемой геологической среды; электромагнитные методы (ERT, CSEM), являющимися эффективными при мониторинге закачки жидкостей с различной электропроводностью; сейсмические методы (4D сейсмика, VSP), которые активно применяются для оценки динамики насыщенности и давления на межскважинном уровне.

Основное преимущество time-lapse мониторинга в экологическом аспекте — раннее обнаружение аномалий и отклонений флюида от проектных параметров закачки, что позволяет предотвратить прорывы в водоносные горизонты, исключить загрязнение поверхностных

и подземных источников, скорректировать технологический режим эксплуатации скважин, повысить безопасность объектов хранения CO₂ и ПНГ (попутного нефтяного газа).

С 1996 года компания Statoil (ныне Equinor) осуществляет закачку CO₂ в солёный водоносный горизонт «Утсира» на глубине около 1000 м под дном Северного моря. Для отслеживания поведения, инъецированного CO₂ применялись повторные сейсмические исследования, которые позволили идентифицировать зоны, где нефть была обойдена при первичной разработке, что открывало возможности для дополнительного извлечения. Метод обеспечил данные для оптимизации размещения новых скважин и повышения общей эффективности добычи, соблюдая экологическую безопасность процесса. [4] Исследования, проведённые Дэвидом Ламли, показали, что повторные сейсмические исследования могут эффективно выявлять изменения в насыщенности флюидов и давлении внутри нефтяных резервуаров. [2, 6]

В статье "Latest time-lapse seismic data from Sleipner yield new insights into CO₂ plume development" [7] представлены поразительные изображения CO₂-облака, покрывающие многослойную структуру с высокой отражательной способностью, интерпретируемую как несколько тонких слоёв CO₂, накопленных под слабопроницаемыми барьерами внутри резервуара. Представлены сейсмические изображения, иллюстрирующие развитие CO₂-облака

с течением времени, что позволяет детально отслеживать его миграцию и накопление в различных слоях резервуара.

Рисунок 1. Сейсмические изображения плума Слейпнера, показывающие его развитие до 2006 г.

- а) Сейсмический разрез плюма с севера на юг. Самый верхний слой CO₂ отмечен стрелкой.
- б) Проекция плюма, показывающие полную интегрированную амплитуду отражения. [7]

Рисунок 2.

Рост самого верхнего слоя CO₂, отображенный с помощью амплитуд разности

а) 2001 минус 1994

б) 2004 минус 1994

с) 2006 минус 1994

д) 3D перспективный вид (вид на север) верхней поверхности песка Утсира (отображенный на основе базового набора данных 1994 года), показывающий контакты CO₂ и воды в 2001 (красный), 2004(фиолетовый) и 2006 (синий) годах.[7]

Как известно, в Узбекистане значительная часть нефтегазоносных провинций — низкопроницаемые и неоднородные коллекторы, в частности, в районах Бухаро-Хивинского и Сурхандарьинского нефтегазоносных регионов. Технологической предпосылкой внедрения time-lapse методов служит активное применение вторичного и третичного воздействия на скважину, то есть закачка воды, газа и ППД на месторождениях.

Для того, чтобы реализовать данный метод сначала необходимо выбрать скважину или участок месторождения, в которой проводится закачка воды или газа. Обязательно должны иметься признаки обводнения или изменения режима насыщения (в качестве примера можно привести скважины на месторождении Кокдумалак с закачкой воды с 1990-х годов). Далее проводится каротаж (ИНК, ГК, ИН, МК, АК), сейсмические исследования и создаётся эталонный набор данных («нулевой мониторинг»). Затем проводится нагнетание флюидов через нагнетательные скважины, и пласт эксплуатируется в течение нескольких месяцев-происходит естественное изменение насыщения. Спустя определённый интервал времени в той же скважине или месторождении проводятся повторные измерения. Обязательно соблюдение идентичных условий замеров.

По полученным данным со скважин выполняется сравнительный анализ: σ -факторов по ИНК, удельных сопротивлений по ИК, Time-shift по сейсмике. Далее проводятся операции вычитания, фильтрации, инверсии и интерпретации разностей сигналов. На основе полученных данных строится карта продвижения флюида, зона обводнения, скорости вытеснения и т.п. в программных обеспечениях Petrel, Techlog.

Рисунок 3 - Time-lapse мониторинг

Источник: схема составлена авторами

Рассмотрим пример интерпретации геофизических данных time-lapse на основе импульсного нейтронного каротажа, активно применяющегося для отслеживания движения флюидов в продуктивном пласте, мониторинга электросопротивления при закачке воды (индукционный каротаж), на основе сейсмических данных (4D-сейсмика) на основе входных данных месторождения X.

1. Мониторинг закачки воды в нефтяной пласт (метод ИНК). В качестве исследуемого объекта выбрана эксплуатационная скважина на зрелом нефтяном месторождении. Необходимо измерить σ -фактор — сигма-захват. Задача: определить продвижение фронта закачиваемой воды.

Таблица 1

Входные данные и прослеживание изменения сигма-захвата

Первая запись ИНК: июнь 2022			
Повторная запись: март 2023			
Интервал: 1850–2000 м (коллектор средней проницаемости)			
Глубина	σ -фактор (2022), 1/с	σ -фактор (2023), 1/с	Изменение
1850–1870 м	15,40	21,80	↑ увеличилось
1870–1900 м	14,80	20,50	↑ увеличилось
1900–2000 м	без изменений	без изменений	— стабильно

Источник: составлено авторами на основе входных данных

Повышение σ -фактора указывает на рост насыщенности солёной закачной воды. Фронт закачки продвинулся на 20–30 метров вверх по пласту за 9 месяцев. В интервале 1900–2000 м насыщенность осталась прежней — вода туда ещё не дошла.

2. Мониторинг электросопротивления при закачке воды (индукционный каротаж). Метод: индукционный каротаж (ГК-ИН) Измеряемым параметром является удельное сопротивление пород (R_t) Цель: определить изменение насыщенности флюидов по изменению проводимости.

Таблица 2

Входные данные и измеренное удельное сопротивление пород

Первая запись: июнь 2022			
Повторная запись: март 2023			
Интервал анализа: 1850–2000 м			
Глубина, м	Rt (2022), Омм	Rt (2023), Омм	Изменение
1850–1870	12,0	5,50	↓ Снижение
1870–1900	10,80	4,70	↓ Снижение
1900–2000	10,50	10,30	— Почти без изменений

Источник: составлено авторами на основе входных данных

Снижение удельного сопротивления указывает на увеличение проводимости пласта, что характерно при замещении углеводородов на солёную закачанную воду. Область с максимальными изменениями Rt совпадает с участком, где по ИНК фиксировался рост σ -фактора — взаимная верификация методов. Нижняя часть пласта пока не вовлечена в водонапорное воздействие. Данный электрический метод в time-lapse режиме подтвердил данные ИНК. Наблюдается продвижение фронта воды вверх, затрагивая ~50 м продуктивного пласта.

3. Применение 4D-сейсморазведки. Выполнена в два этапа (до и после закачки воды). Период наблюдения: базовая съёмка: 2021 год. Повторная съёмка: 2024 год. Цель: определить изменения упругих свойств пород, вызванные замещением нефти водой.

Таблица 3

Применение 4D-сейсморазведки

Амплитуда Р-волн	высокая	ниже в зоне закачки	Падение импеданса (вода заменила нефть)
Time-shift	—	задержка до 12 мс	Замедление волны в насыщенной зоне
Импеданс	7200 кг/м ² с	6400 кг/м ² с	Снижение из-за роста насыщенности водой

Источник: составлено авторами на основе входных данных

В центральной части участка выявлено снижение акустического импеданса, что говорит о замещении нефти более плотной и менее сжимаемой закачанной водой. Зона пониженной скорости и увеличенной задержки сигналов (time-shift) пространственно совпадает с фронтом воды.

Рисунок 4 Регистрируемая задержка сигналов из-за закачки воды в скважину
Источник: составлено авторами на основе входных данных

Существенным направлением развития является автоматизация интерпретации time-lapse данных. Интеграция с технологиями машинного обучения позволила бы ускорить обработку информации и выявлять закономерности в изменениях геофизических параметров, которые сложно заметить визуально. Другой перспективой является совмещение time-lapse геофизики

с моделированием гидродинамических процессов, что создало бы условия для построения более точных прогностических моделей миграции флюидов.

В условиях ужесточения природоохранных требований и роста социального запроса на экологически ответственные технологии, развитие и внедрение приведенных в работе методов представляют важную значимость с целью повышения безопасности эксплуатации нефтегазовых месторождений.

Список использованной литературы

1. Lumley D. Time-lapse seismic reservoir monitoring // Geophysics. – 2001.
2. Arts R., Eiken O., Chadwick A., Zweigel P., van der Meer L., Zinszner B. Monitoring CO₂ injection at Sleipner using time-lapse seismic data // Energy. – 2004. URL: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2004.03.072> (дата обращения: 10.04.2025).
3. Широков А.А. Интеграция геофизических и гидродинамических моделей при 4D мониторинге // Вестник геофизики. – 2022.
4. Meyer R. 4-D seismic and time-lapse reservoir geology // CREWES Research Report. – 2001. – Vol. 13. URL: <https://www.crewes.org/Documents/ResearchReports/2001/2001-59.pdf> (дата обращения: 10.04.2025).
5. Chadwick R.A., Noya D., Arts R., Eiken O. Latest time-lapse seismic data from Sleipner yield new insights into CO₂ plume development // Energy Procedia. – 2009. – Vol. 1. – P. 2103–2110. URL: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2009.01.274> (дата обращения: 10.04.2025).
6. Ахтямов И.Х., Мальцев Н.М. Геофизические методы контроля за разработкой нефтяных месторождений. — М.: Недра, 2016. — 320 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000